

PROQRAMLAŞDIRMADA REKURSİV PROSEDURLARIN TƏŞKİLİ

GÜLARƏ ƏLİ QIZI RƏHİMOVA¹

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7820-5837>

KƏMALƏ İBRAHİM QIZI İBRAHİMOVA²

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1742-2423>

¹Baku State University, Faculty of applied mathematics and cybernetics, Department of Informatics, Baku, Azerbaijan, gulararahim2021@mail.ru, +994505523026

²Nakhchivan Teachers Institute, Department of Higher Mathematics and Informatics

Xülasə. Rekursiya bir məsələni bütövlükdə nəzərdən keçirmədən hissə-hissə yerinə yetirdiyimiz problemin həlli metodologiyasıdır. Bu situasiyada məsələ kiçilir və asanlaşır. Rekursiya bir çox proqramlaşdırma dillərində, o cümlədən JavaScript, xüsusilə də, Python-da istifadə edilən heyrətamiz və sadə bir texnikadır. Rekursiya sadəcə proqramlaşdırma təcrübəsi deyil, eyni zamanda bütöv bir fəlsəfi yanaşmadır. Məsələ ondadır ki, rekursiyadan istifadə etməklə qarşıya qoyulan problemin daha asan həlli yolunu tapmaq mümkündür. Bəzi hallarda bu, proqramın effektivliyini yüksəldir və onu daha çox oxunaqlı edir, bəzi hallarda isə proqram kodunun realizasiyası üçün daha az vaxt tələb edir. Bəzi proqramlaşdırma dillərində dövr yoxdur və bu dillər sırf funksional və iterativ olaraq problemləri həll etmək üçün tamamilə rekursiyanın istifadəsinə əsaslanır. Bu isə o deməkdir ki, prinsipcə, proqramçı rekursiyanı başa düşməyə bilər. Lakin, yüksək səviyyəli mütəxəssis bu texnikanın mahiyyətini dərk etməlidir. Üstəlik, bu yanaşmanı müxtəlif məsələləri effektiv şəkildə həll edərək digər sahələrə də tətbiq edə bilərik. Məqalədə rekursiyanın tətbiq sahələri müəyyənləşdirilərək bu məsələlər araşdırılmış və nəticələr çıxarılmışdır.

Açar sözlər. *Rekursiya, Rekursiv prosedur, rekursiv alqoritmlər, rekursiv operatorlar, proqramlaşdırmada rekursiya*

Giriş. Hər bir funksiyayı və ya məsələnin həllini məhz həmin adı çəkilən funksiya, prosedura və s.-in köməyi ilə müəyyən etmək, və ya, hesablamaq metoduna rekursiya deyilir. Tutaq ki, müəyyən məsələni həll edən funksiyanın riyazi hesablamalarla rekursiv olmadığı sübut olunmuşdur. Bu da o deməkdir ki, bu məsələnin həlli alqoritmi yoxdur. Buna ekvivalent olaraq əgər bir məsələnin həllini Türinq maşını vasitəsi ilə almaq mümkün deyilsə, deməli, bu məsələnin həlli alqoritmi yoxdur. Bizim tədqiqatın məqsədi rekursiv alqoritmlərdən hansı məqsədlər üçün istifadə edilməsini və bu zaman hansı metodların tətbiqinin zəruri olduğunu göstərməkdən ibarətdir.

Material və metodlar. *Rekursiv alqoritmlərdən* xüsusi məqsədlər, yüksəliş, geriye qayıdış metodlarında geniş istifadə olunur. Evristik səviyyədə rekursiya sınaqlar və səhvlər metodundan effektiv istifadə etməyə imkan verir [1, s.295-296].

«Şahmat atının turu» məsələsini xatırlayaq. Orada təsvir olunan alqoritm – sadə strategiyaya görə atın növbəti boş xanaya gedişi üçün (saat əqrəbi istiqamətində) mümkün yolu qururdu. Lakin bu alqoritm atın tam dövrəsini (turunu) tapmağa zəmanət vermirdi. Məsələnin həlli üçün sadə evristik model tətbiq edək:

- Növbəti gedişin mümkün olmadığı halda, at geriye, əvvəlki sahəyə qaytarılır və başqa yol üçün sonrakı marşrutun axtarışına başlayırıq. Bu cür proses «geriyə qayıtma» və ya «geriyə sürüşmə» adlanır. Bu prosesi aşağıdakı universal sxem üzrə həyata keçirmək olar:

procedure RETR;

begin

 ilkin gedişin inisializasiyası

 repeat növbəti gedişin seçilməsi

 if uyğundursa then onu yadda saxlamalı;

 if həll tam deyilsə then RETR;

if uğursuzdursa then gediş silinsin və əvvəlki vəziyyətə qayıtsın
until uğur or gediş yoxdur

end.

Bu cür rekursiv prosedura və yuxarıda baxdığımız, məlum alqoritm lazım olan proqramı tərtib etmək imkanı yaradır.

Rekursiv prosedura müraciət:

```

1 procedure Rec(a: integer);
2 begin
3 if a>0 then
4 Rec(a-1);
5 writeln(a);
6 end;

```

Əgər əsas proqramda məsələn Rec(3) müraciət varsa, onda nə baş verəcəyinə baxaq. Aşağıda operatorlar ardıcılığını yerinə yetirən blok-sxem təsvir edilmişdir:

Şəkil1. Rekursiv prosedura ilə işin blok-sxemi.

Rec proseduru $a=3$ parametri ilə çağrılır. Onun öz tərkibi isə $a=2$ parametrli Rec proseduruna müraciətdən ibarətdir. İlk çağırış hələ başa çatmayana kimi, təsəvvür etmək olar ki, daha yeni bir prosedur yaranır və bu prosedurun işinin sonuna qədər əvvəlki prosedur hələ öz işini başa çatdırmamış olur. Çağırış prosesi $a=0$ olduqda başa çatır. Bu vaxt eyni zamanda prosedurun 4-cü nümunəsi yerinə yetirilir. Eyni zamanda yerinə yetirilən prosedurların sayı *rekursiyanın dərinliyi* adlanır. Dördüncü çağırılmış (Rec(0)) proseduru 0 ədədini çap edir və öz işini sona yetirir. Bundan sonra idarəetmə (Rec(1)) tərəfindən çağırılan prosedura qaytarılır və 1 çap olunur. Və bütün çağırışlar başa çatanaqədər prosedur davam edir. İlk çağırışın nəticəsi dörd ədədin : 0,1,2,3,4 çapından ibarətdir [2, s.205-207].

Bu prosesin daha bir vizual görüntüsü şəkil 3-də göstərilmişdir.

Şəkil 3. Rekursiyanın dərinliyi

3 parametrlı Rec prosedurunun yerinə yetirilməsi 2 parametrlı Rec prosedurunun yerinə yetirilməsindən və 3 ədədinin çap olunmasından ibarətdir. 2 parametrlı Rec prosedurunun yerinə yetirilməsi də öz növbəsində 1 parametrlı Rec prosedurunun yerinə yetirilməsindən və 2 ədədinin çap olunmasından ibarətdir və s.. Prosedurun proqram fraqmenti aşağıdakı kimidir:

```
1 procedure Rec2(a: integer);
2 begin
3   writeln(a);
4   if a>0 then Rec2(a-1);
5 end;
```

Bir şeyə diqqət etmək lazımdır ki, çəkdiyimiz misallarda rekursiv çağırışlar şərti operatorun tərkibində icra edilir. Bu, rekursiyanın nə zamansa sona yetməsi üçün zəruri şərtidir. Daha bir şeyə diqqət etmək lazımdır ki, prosedura özü-özünə, özünün çağırıldığı parametrlə deyil, digər parametrlə müraciət edir.

Rekursiyanın sonsuzluğadək davam etməməsi üçün prosedurda global dəyişənlərdən istifadə edilməlidir. Ümumiyyətlə, rekursiv prosedurlar aşağıdakılar üçün istifadə edilə bilər:

- sətirdəki müəyyən simvolların sayını hesablamaq [3, s.162-164];
- ədədin bəzi xassələrini, məsələn, cüt və ya tək olduğunu təyin etmək;
- bir neçə ədədin hasilini, eksponentanı, faktorialını hesablamaq;
- siyahının uzunluğunu tapmaq;
- ədədi başqa say sistemə çevirmək;
- siyahının maksimum və ya minimum elementini müəyyən etmək;
- bir neçə eyni hərəkətin təkrarlanmasını tələb edən bir çox digər tapşırıqları yerinə yetirmək.

Proqramlaşdırmada Python kodunu misal götürək - x rəqəmini y-nin qüvvətinə qaldıraç. Funksiya hər iki kəmiyyəti qəbul etməli və birinci ədədi ikinci ədədə bərabər qüvvətə yüksəltməlidir. Onun psevdokodu belə görünəcək, sadələşdirilmiş və oxunması asan olacaq:

```
def degree(x, y):
    if (y == 0):
        return 1
    if (y == 1):
        return (x)
    # digər hallarda dərəcə > 1 olarsa
    if (y != 1):
        return (x * degree(x, y - 1))
x = int(input("Ədədi daxil et: "))
y = int(input("Qüvvəti daxil et: "))
print("Qüvvətə yüksəltmənin nəticəsi bərabərdir:", degree(x, y))
```

Burda hesablama prosesinin necə getməsinə baxaq:

- Qüvvət kimi 0-in daxil olub-olmadığı yoxlanılır: bu halda dərhal 1 çıxarılır, çünki 0-dərəcəli istənilən ədəd 1-ə bərabərdir.
- Rekursiyadan çıxış şərtinin yaradılması: y 1-ə çatan kimi vurma dayanır və x qaytarılır, çünki 1 qüvvətli istənilən ədəd özü-özünə bərabərdir.
- Rekursiv olaraq x-in özü- özü-özünə vurulması y dəyişənin qiymətində göstərildiyi qədər davam edir.
- Qüvvətə yüksəltmənin nəticəsi çap edilir.

Başqa bir nümunə - kolleksiyanın uzunluğunu hesablamaqdır. Onun psevdokodu belə görünür:

```

def length(collection):
    if not collection:
        return 0
    return 1 + length(collection[1:])
n = [1, 2, 3, 4, 5]
print("Kolleksiyanın uzunluğu bərabərdir: ")
print(length(n))

```

Burda proqram belə işləyir:

- Rekursiyadan çıxış şərtinin yaradılması - kolleksiyanın uzunluğu sıfırdırsa, funksiya işləməyi dayandırır.
- Sayğac (dövr) yaratmaq; 1-dən başlayır və rekursiv olaraq ona daha 1 əlavə edir ki, bu da tədricən kolleksiyadan bir elementi kəsir. Bu, kolleksiya kəsilmiş kolleksiyadan [1:] istifadə edir.
- 5 elementdən ibarət n kolleksiya yaradaq. Burada dövr sabit şəkildə qurulur, lakin real kodda kolleksiya tədricən doldurula bilər və onun uzunluğunu həqiqətən hesablamaq lazımdır.
- Siyahını funksiya arqumenti kimi ötürməklə kolleksiyanın uzunluğunu çap etmək.
- Nəticə əldə etmək :5.

Mürəkkəb rekursiyanın təşkili. Daha mürəkkəb sxem mümkündür: A funksiyası B funksiyasını çağırır, B funksiyası da öz növbəsində A funksiyasını çağırır. Bu *mürəkkəb rekusiya* adlanır. Bu halda belə qəbul olunur ki, təsvir olunan ilkin prosedur hələ təsvir olunmayan proseduru çağırmalıdır. Bunun da mümkün olması üçün *qabaqlayıcı təsvirdən* istifadə etmək tələb olunur [4, s. 128-132].

Misal:

```

procedure A(n: integer); {ilkin prosedurun qabaqlayıcı təsviri (başlıq)}
procedure B(n: integer); {ikinci prosedurun qabaqlayıcı təsviri}
procedure A(n: integer); {A prosedurunun tam təsviri}
begin
    writeln(n);
    B(n-1);
end;
procedure B(n: integer); {B prosedurunun tam təsviri}
10 begin
11writeln(n);
12 if n<10 then A(n+2);
13 end;

```

B prosedurunun *qabaqlayıcı təsviri* onu A prosedurundan çağırmağa imkan verir. Bu misalda A prosedurunun *qabaqlayıcı təsviri* tələb olunmur və misala estetik mülahizələr əlavə edilmişdir. Bir-birini yeyən iki canavar təsəvvür etsək, onda mürəkkəb rekursiyanın nə olduğunu asanlıqla anlamaq olar (Şəkil 4).

Şəkil 4. Mürəkkəb rekursiya.

Rekursiyadan istifadə edən dövrün iş üsulunun imitasiyası. Əgər prosedura özü-özünü çağırırsa, onda mahiyyətcə, bu onun tərkibindəki instruksiyanın, dövrün iş üsuluna analoji olaraq, təkrarən yerinə yetirilməsinə gətirib çıxarır [5, s.200-203].

Bir çox proqramlaşdırma dilləri dövrü konstruksiyalara qətiyyənlə malik deyil, bu da proqramistə rekursiyanın köməyi ilə bu məsələləri təşkil etməyə imkan verir. Məsələn, Proloq proqramlaşdırma dilində rekursiya – proqramlaşdırmanın əsas qaydalarından hesab olunur. Misal üçün for dövrünün işinin imitasiyasına baxaq. Bunun üçün məsələn, prosedurun parametrlərini realizə edə bilən dəyişən addımlar sayğacı tələb olunur.

Misal 1.

```
1 procedure LoopImitation(i, n: integer); //{Birinci parametr – addımlar sayğacıdır, ikinci parametr
2 -addımların ümumi sayını göstərir}
3 begin
4 writeln('Hello N ', i); //Burada təkrar olunacaq bütün təlimatlar verilir
5 if i<=n then // Hələ ki dövrün sayğacı maksimal qiymətə bərabər deyil
6 LoopImitation(i+1, n); //n qiyməti-prosedurun yeni nümunəsini çağırmaq yolu ilə təlimatı
   təkrarlayır
7 end;
```

LoopImitation(1, 10) tipli çağırışın nəticəsi sayğacın 1-dən 10-dək dəyişməsilə təlimatın 10 qat yerinə yetirilməsindən ibarətdir. M hal üçün aşağıdakı nəticə çap olunacaq:

Hello N 1

Hello N 2

...

Hello N 10

Ümumiyyətlə, prosedurun parametrlərinin sayğacın qiymətinin dəyişmə həddi olduğunu görmək çətin deyil.

Misal 2.

```
1 procedure LoopImitation2(i, n: integer);
2 begin
3 if i<=n then
4 LoopImitation2(i+1, n);
5 writeln('Hello N ', i);
6 end;
```

Bu halda, təlimatın yerinə yetirilməsinə başlamazdan əvvəl prosedurun rekursiv çağırışı baş verir. Prosedurun yeni nümunəsi hər şeydən əvvəl yeni nümunəni çağırır və bu sayğacın maksimal qiymətinə çatana qədər davam edir. Yalnız bundan sonra çağırılmış prosedurlardan sonuncusu öz təlimatını yerinə yetirir, daha sonra sonuncudan əvvəlki təlimat yerinə yetirilir və s.. LoopImitation2(1, 10) çağırışının nəticəsi “salamlamanı” əks istiqamətdə çap edəcəkdir:

Hello N 10

...

Hello N 1

Əgər rekursiv çağırılmış prosedurlar zəncirini təsəvvür edə bilsək, onda biz misal 1 –də əvvəl çağırılmış prosedurdan daha sonra çağırılmış prosedura keçirik. Misal 2-də isə əksinə.

Nəhayət, rekursiv çağırış 2 təlimat bloku arasında yerləşə bilər. Məsələn:

```

1 procedure LoopImitation3(i, n: integer);
2 begin
3   writeln('Hello N ', i); {Burada təlimatın birinci bloku yerləşə bilər}
4   if i<=n then
5     LoopImitation3(i+1, n);
6   writeln('Hello N ', i); { Burada təlimatın ikinci bloku yerləşə bilər }
7 end;

```

Hello N 1

...

Hello N 10

Hello N 10

...

Hello N 1

Rekursiyadan istifadə etmədən yuxarıdakı əməliyyatı yerinə yetirmək üçün 2 dövr tələb olunur.

Misal 3: Ədədin 2-lik say sisteminə çevrilməsi.

İkilik təsvirlə verilmiş ədədin alınması üçün, məlumdur ki, ikilik say sisteminin əsasında qalığa bölmə əməliyyatı tətbiq edilir. Əgər x ədədi varsa, onda onun ikilik təsvirinin sonuncu rəqəmi

$$c_1 = x \bmod 2 \text{ -yə bərabər olacaq.}$$

2-yə bölünmədən alınan tam hissə: $x_2 = x \div 2$ alırıq, alınmış ədədin sonuncu rəqəmindən başqa digər rəqəmləri yenə 2-lik rəqəmlər olacaq.

Beləliklə, aşağıdakı iki əməliyyatı təkrar etmək kifayətdir ki, növbəti bölgü sahəsində tam hissədə 0 alınsın. Rekursiyasız bu proqram kodu belə olacaq:

```

1 while x>0 do
2   begin
3     c:=x mod 2;
4     x:=x div 2;
5     write(c);
6   end;

```

Burada problem ondan ibarətdir ki, ədədin ikilik rəqəmləri əks istiqamətdə axırdan əvvələ doğru yığılır. Ədədi normal şəkildə çap etmək üçün massiv elementlərinin bütün rəqəmlərini yadda saxlamaq və ayrı – ayrı dövrlərdə çap etmək lazım gəlir. Rekursiyanın köməyiylə massivdən və ikinci dövrdən istifadə etmədən düzgün ardıcılıqla çapa nail olmaq çətin deyil :

```

1 procedure BinaryRepresentation(x: integer);
3   var c, x: integer;
4   begin
5     {Birinci blok. Prosedurun çağırılma ardıcılığı ilə yerinə yetirilir.}
6     c := x mod 2;
7     x := x div 2;
8     {Rekursiv çağırış.}
9     if x>0 then
10    BinaryRepresentation(x);
11    {İkinci blok. Əks ardıcılıqla yerinə yetirilir}
12    write(c);
13  end;

```

Rekkurent münasibətlər. Rekursiya və iterasiya arasındakı əlaqə

Əgər başlanğıc $\vec{x}_0 = (x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^D)$ vektorlar ardıcılığı və sonuncu vektorun əvvəlkindən asılılığı

$$\vec{x}_n = \vec{f}(\vec{x}_{n-1}) \quad (1)$$

şəklində verilsə, onda deyirlər ki, vektorlar ardıcılığı $\{\vec{x}_n\}$ rekkurent münasibətlə verilmişdir.

Rekkurent münasibətlə hesablanan kəmiyyətlərə ən sadə misal faktorialın hesablanmasıdır:

$$n! = 1 * 2 * 3 * \dots * n$$

Növbəti $n!$ əvvəlkinə əsasən hesablanır :

$$n! = (n-1)! * n \quad (2)$$

$x_n = n!$, əvəzləməsini daxil etsək, onda aşağıdakı münasibəti alarıq:

$$x_n = x_{n-1} * n, x_0 = 1 \quad (3)$$

(1) düsturundan \vec{x}_n -i dəyişənlərin qiymətlər toplusu kimi təsvir etmək olar. Onda ardıcılığın tələb olunan elementinin hesablanması onların qiymətlərinin yenilənməsinin təkrarından ibarət olacaq. Xüsusi halda faktorial üçün:

```
x := 1;  
for i := 2 to n  
do  
  x := x * i;  
writeln(x);
```

Hər bir belə yenilənmə ($x := x * i$) iterasiya, iterasiyanın təkrarlanması prosesi isə iterasiya-laşdırma adlanır.

Bir şeyə diqqət etmək lazımdır ki, (1) münasibəti ardıcılığın rekursiv tərifidir və n-ci elementin hesablanması həqiqətdə f funksiyasının özü-özündən təkrarən alınmasıdır :

$$x_n = \underbrace{f(f(\dots f(x_0)))}_n \quad (4)$$

Xüsusi halda faktorial üçün yazmaq olar:

```
1 function Factorial(n: integer): integer;  
2 begin  
3   if n > 1 then  
4     Factorial := n * Factorial(n-1)  
5   else  
6     Factorial := 1;  
7 end;
```

Bir fakt maraqlıdır ki, funksiyanın çağırılması bir çox əlavə xərclərin yaranmasına səbəb olur, ona görə də faktorialın hesablanması üçün birinci variant daha sürətlə yerinə yetiriləcək.

Ümumiyyətlə, iterasiyalı həll rekursiv həllə nisbətən daha sürətlə işləyir [6, s.144-147].

Rekursiyanın sərfəli olduğu situasiyalara keçməzdən əvvəl daha bir misala nəzər salaq. Ardıcılığın növbəti həddinin bir deyil, eyni zamanda bir neçə qiymətdən asılı olduğu rekkurent münasibətlərin xüsusi halına baxaq.

Misal olaraq, Fibonaççi ardıcılığını seçirik, bu ardıcılıq üçün hər bir növbəti hədd ondan əvvəl gələn iki həddin cəmi şəklində göstərilə bilər:

$$x_n = x_{n-1} + x_{n-2}, x_0 = 1, x_1 = 1 \quad (5)$$

```
1 function Fib(n: integer): integer;  
2 begin
```

```

3 if n > 1 then
4 Fib := Fib(n-1) + Fib(n-2)
5 else
6 Fib := 1;
7 end;

```

Hər bir Fib çağırışı həmən özünün iki surətini yaradır, hər bir surət yenə ikisini və s. yaradır. Əməliyyatların sayı n -ə uyğun eksponensial olaraq artır, halbuki, iterasion həldə əməliyyatların sayının n -ə uyğun olaraq xətti artması kifayətdir.

```

1 // x1, x2 – başlanğıc şərt (1, 1)
2 // n – Fibonaççi ədədinin tələb olunan nömrəsi
3 function Fib(x1, x2, n: integer): integer;
4 var
5   x3: integer;
6 begin
7   if n > 1 then
8     begin
9       x3 := x2 + x1;
10      x1 := x2;
11      x2 := x3;
12      Fib := Fib(x1, x2, n-1);
13    end else
14      Fib := x2;
15  end;

```

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, *iterasiyalı həll daha çox üstünlük verilən həlldir*. Onda belə bir təbii sual meydana çıxır. Hansı hallarda rekursiyadan istifadə etmək daha məsləhətlidir.

Məlumdur ki, öz daxilində özü-özünü çağıran funksiyalara rekursiv funksiyalar deyilir.

Alqoritmlər nəzəriyyəsində rekursiv funksiyaların istifadəsi sözlərin ardıcıl natural ədədlərlə ixtiyari əlifbada nömrələnməsi ideyasına əsaslanır. Bunun ən sadə yolu sözləri uzunluqlarının artan sırası ilə, eyni uzunluqdakı sözləri isə təsadüfi ardıcılıqla düzməkdir.

İxtiyari əlifbada giriş və çıxış sözləri nömrələndikdən sonra bu operator $y = f(x)$ funksiyasına çevrilir, burada x arqumenti və y funksiyası mənfi olmayan tam qiymətlər alır. $f(x)$ funksiyası x -in bütün qiymətlərində yox, ancaq bu funksiyanın təyin oblastını təşkil edən qiymətlərində təyin oluna bilər.

Qiyməti müəyyən alqoritmlə təyin oluna bilən ədədi funksiyalara hesablanan funksiyalar deyilir. Funksiyalar sinfini rekursiv təriflərin köməyi ilə təyin etmək üçün bir sıra sadə funksiyaları nəzərdən keçirək:

- $Z(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ – arqumentin bütün mənfi olmayan qiymətlərində təyin olunan sıfır funksiyası;
- $s(x) = x + 1$ – arqumentin bütün mənfi olmayan qiymətləri üçün təyin olunmuş implikasiya funksiyası;
- $I_m^n(x_1, x_2, \dots, x_m, \dots, x_n) = x_m$ – öz arqumentlərinin qiymətlərini təkrarlayan seçim funksiyası.

Sadə funksiyaları ilkin giriş verilənlər kimi istifadə etməklə bəzi konstruktiv üsullardan istifadə edərək mürəkkəb hesabi funksiyaları qurmaq olar.

Rekursiv funksiyalar nəzəriyyəsində əsas 3 operator mühüm əhəmiyyət kəsb edir: superpozisiya, primitiv rekursiya və minimallaşdırma [7, s.199-201].

Superpozisiya operatoru.

Bu operator n arqumentin F funksiyasından və f_1, f_2, \dots, f_n funksiyalarından istifadə edərək yeni aşağıdakı Φ funksiyasını qurur:

$$\Phi = F(f_1, f_2, \dots, f_n)$$

Tutaq ki, $f(x_1, x_2, \dots, x_n), f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiyaları verilmişdir. Bu funksiyalardan istifadə edərək aşağıdakı funksiyaları qurmaq olar:

$$S^{m+1}(f, f_1, f_2, \dots, f_m) = g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \\ = f(f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)).$$

Superpozisiya əməliyyatında S^{m+1} yuxarıdakı indeks funksiyaların sayını göstərir.

Beləliklə, seçim funksiyasından və superpozisiya əməliyyatından istifadə edərək müəyyən yeni bir funksiya əvəzləməsini ifadə etmək mümkündür.

Primitiv rekursiya operatoru. R_n primitiv rekursiya operatoru iki verilmiş funksiyadan $(n+1)$ -lokal f funksiyanı təyin etməyə imkan verir. Bu ilkin verilmiş funksiyalardan biri n -lokal asılı olmayan g , digəri isə $(n+2)$ lokal asılı olmayan h funksiyasıdır [8, s.340-341].

$f(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ funksiyası primitiv rekursiya operatoru ilə $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ və $h(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiyalarından alınır, əgər:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = g(x_1, x_2, \dots, x_n); \\ f(x_1, x_2, \dots, x_n, y+1) = h(x_1, x_2, \dots, x_n, y, f(x_1, x_2, \dots, x_n, y)).$$

Bu bərabərlik primitiv rekursiya sxemi adlanır. Primitiv rekursiya operatorunu başa düşmək üçün bunu qeyd edə bilərik: daha az sayda arqumentin istənilən funksiyası daha çox sayda arqumentin funksiyası kimi qəbul edilə bilər.

Primitiv rekursiv və qismən rekursiv funksiyalar. Bir çox hesablanan funksiyalar primitiv rekursiv funksiyalar sinfinə aiddir. Sonlu sayda superpozisiya və primitiv rekursiya operatorundan istifadə etməklə ən sadə funksiyalardan alınan funksiyalar primitiv rekursiv adlanır.

Əgər funksiya primitiv rekursivdirsə, onda ona superpozisiya və primitiv rekursiya operatorunu tətbiq etməklə alınan funksiya da primitiv rekursiv olacaqdır.

Funksiyanın primitiv rekursiv olduğunu 3 üsulla isbat etmək olar:

- 1) Verilmiş funksiyanın sadə funksiya olduğunu isbat etmək;
- 2) Funksiyanın superpozisiya operatorundan istifadə edilərək qurulduğunu göstərmək;
- 3) funksiyanın primitiv rekursiya operatorundan istifadə edilərək qurulduğunu göstərmək.

Buna baxmayaraq sadə rekursiv funksiyalar konstruktiv şəkildə təyin oluna bilən bütün hesablanan funksiyaları əhatə etmir. Bu funksiyaları qurmaq üçün bəzən digər hesablama əməliyyatlarından da istifadə edilir.

Sadə funksiyalara sonlu sayda superpozisiya, primitiv rekursiya və minimallaşdırma operatorunu tətbiq etməklə alınan funksiyalara qismən rekursiv funksiyalar deyilir. Bu əməliyyatlar istənilən sayda və ardıcılıqla həyata keçirilə bilər. Əgər bu funksiyalar hər yerdə təyin olunandırsa, onda belə funksiyalara ümumi rekursiv funksiyalar deyilir.

Praktikada əsasən qismən rekursiv funksiya anlayışından məsələlərin həlli alqoritmlərinin olub olmamasını araşdırmaq üçün istifadə edilir. Çörç tezisində verilən tərifdə məhz alqoritm anlayışı və qismən rekursiv funksiya anlayışları birləşdirilmişdir. Onun tezisi belədir: hər bir alqoritm qismən rekursiv funksiya ilə realizasiya oluna bilər. Deməli funksiyanın qismən rekursiv olmaması müvafiq məsələnin həlli alqoritminin olmaması deməkdir.

Nəticə. Bir çox alqoritmlər rekursiv quruluşa malik olduğundan rekursiv funksiyalar alqoritmlər nəzəriyyəsində mühüm rol oynayır. Məhz, ilk alqoritmik modellər konstruktiv funksiyaların istifadəsinə əsaslanan rekursiv funksiyalar sistemi olmuşdur. Yalnız özü-özünə bir rekursiv çağırışdan ibarət olan ixtiyari rekursiv prosedur və funksiyalar iterasiyalı dövrlə çox asanlıqla əvəz oluna bilər. Sadə qeyri-rekursiv analoqa malik olmayan nə isə almaq üçün özü-özünü 2 və daha çox çağırış prosedur və funksiyaya müraciət etmək lazımdır. Bu halda çağırılan prosedurlar çoxluğu artıq zəncir deyil, bütöv ağac əmələ gətirəcək.

Müzakirə. Geniş məsələlər sinfi vardır ki, bu məsələlərdə hesablama prosesi ağaclardan istifadə etməklə qurulur. Düşünürük ki, ağaclar üçün rekursiya daha sadə və təbii həll üsullarla alınır.

ƏDƏBİYYAT

1. Парфилова, Н.И. Программирование: Основы алгоритмизации и программирования: Учебник

- / Н.И. Парфилова; Под ред. Трусова Б.Г. - М.: Academia, 2018. - 320 с.
2. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: Учебник / И.Г. Семакин. - М.: Academia, 2017. - 384 с.
 3. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: Учебник / И.Г. Семакин. - М.: Academia, 2017. - 328 с.
 4. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум: Учебное пособие / И.Г. Семакин. - М.: Academia, 2017. - 320 с.
 5. Серкова, Е.Г. Основы алгоритмизации и программирования: практикум / Е.Г. Серкова. - РнД: Феникс, 2019. - 189 с.
 6. Серкова, Е.Г. Основы алгоритмизации и программирования (ОП.04): практикум / Е.Г. Серкова. - РнД: Феникс, 2017. - 159 с.
 7. Гуриков, С.Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python: Учебное пособие / С.Р. Гуриков. - М.: Форум, 2018. - 384 с.
 8. Колдаев, В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колдаев. - М.: Форум, 2015. - 352 с.

Annotasion

RAHIMOVA GULARA ALI

IBRAHIMOVA KAMALA IBRAHIM

ORGANIZATION OF RECURSIVE PROCEDURES IN PROGRAMMING

Recursion is a problem-solving methodology in which you solve a problem piece by piece, rather than looking at it as a whole. In doing so, the problem becomes smaller or simpler. Thus, recursion is not just a programming practice, but a whole philosophical approach. The point is that there are problems that are much easier to solve using recursion. In some cases it shows increased efficiency, in others - greater readability, and in certain situations it simply takes less time to implement. Some programming languages do not assume the presence of a loop. They are purely functional and rely entirely on the use of recursion in iterative problem solving. In principle, a programmer may not understand recursion. However, a high-level specialist should still understand the essence of this technique. Plus, you can apply this approach in other areas, effectively solving various problems. In the article, these issues were investigated and conclusions were drawn.

Keywords: Recursion, Recursive procedure, recursive algorithms, recursive operators, recursion in programming

Резюме

Рагимова Гюлара Али кызы

Ибрагимова Камала Ибрагим кызы

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКУРСИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ПРОГРАММИРОВАНИИ

Рекурсия представляет собой методологию решения проблем, в которой мы выполняем задачу по частям, не рассматривая ее целиком. При этом задача уменьшается или становится проще. Таким образом, рекурсия является не просто практикой в программировании, а целым философским подходом. Дело в том, что существуют проблемы, которые гораздо проще разрешить посредством рекурсии. В некоторых случаях она показывает повышенную эффективность, в других — большую читаемость, а в определенных ситуациях банально занимает меньше времени при реализации. Некоторые языки программирования не предполагают наличие цикла. Они являются сугубо функциональными и всецело зависят от применения рекурсии при итеративном решении проблем. В принципе, программист может и не понимать рекурсии. Однако специалист высокого уровня все же должен осознавать суть данной методики. Плюс ко всему, мы сможем применять этот подход в других областях, эффективно решая различные задачи.

В статье исследованы данные вопросы и сделаны выводы.

Ключевые слова: Рекурсия, Рекурсивная процедура, рекурсивные алгоритмы, рекурсивные операторы, рекурсия в программировании.